

TURKIY XALQLARNING TARIXIY – MADANIY MEROSI. ULARNI O’RGANISHNI TA’LIMGA YO’NALTIRISHNING SAMARALI YONDASHUVLARI

Ochilova Aziza¹, Latifa Korayeva²

¹Navoiy innovatsiyalar universiteti talabasi, ²Navoiy innovatsiyalar universiteti o’qituvchisi
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622265>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilk o’rta asrlarda yashagan turkiy qavmlar, ularning o’lka nomlari, turmush tarzi, qadimgi yozma yodgorliklari haqida tahlil qilingan. Qadimgi turkiy xalqlar haqidagi manbaalar, ularni o’rganishdagi ahamiyati, o’lka nomlarining bugungi kungacha saqlanib qolgan jihatlari, dolzarb muammolarini kelib chiqishi hamda yechimlari ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: turg’ash, sas, semiz, kand, ulus, baliq, chumul, choch, sak, qavchin, arlot, kuit. Tiek, xu, du, xun, dinlin, qay, ushun, tabg’och

Abstract. This article analyzes the Turkic peoples who lived in the early Middle Ages, their country names, lifestyle, and ancient written monuments. Sources about the ancient Turkic peoples, their importance in studying them, the aspects of the names of the country that have survived to this day, the origin and solutions of current problems are considered.

Key words. stand, sit, fat, can, ulus, fish, ant, pig, sak, qavchin, arlot, kuit. Tiek, hu, du, khun, dinlin, kay, ushun, tabgoch .

Абстрактный. В данной статье анализируются тюркские народы, жившие в раннем средневековье, названия их стран, образ жизни, древние письменные памятники. Рассмотрены источники о древних тюркских народах, их значение в их изучении, аспекты названий страны, сохранившиеся до наших дней, происхождение и решение современных проблем.

Ключевые слова. Тиек, ху, ду, хун, динлин, кай, ушун, табгоч, тургаиш, сас, семиз, канд, улус, фиш, чумул, чоч, сак, кавчин, арлот, куйт.

Har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyati uning tarixi, o’ziga xos urf – odatlari va an’analari, hayotiy qadiriylaridan ayri holda tasavvur etib bo’lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, kohna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan biri bo’lib xizmat qiladi [5]. 2022 – 2026 yillarga mo’ljallangan “Yangi O’zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi” to’risidagi farmonining V – bandidagi maqsad va vazifalariga ko’ra: buyuk ajdodlarimizning boy ilmiy merosini chuqur o’rganish va keng targ’ib etishdagi – IH, IRSIKA, AYSESKO kabi dunyoning nufuzli xalqaro tashkilotlari, ilmiy tadqiqod markazlari va universitetlari bilan hamkorlikda „ Yangi O’zbekiston – Uchunchu Renesans “ shiyori ostida xalqaro konferensiya, sipoziyom va anjumanlar tashkil etish. O’zbekiston tarixini o’rganish va targ’ib qilishni yanada rivojlantirish, tarix fanini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini amalga oshirish [6] ga muvofiq turkiy xalqlarning tarixiy – madaniy merosi jumladan o’zbekiston hududida yashagan turkiy qavmlari, o’lka nomlari hamda turmush tarzi , qadimgi yozma yodgorliklari haqida, uni o’rganishdagi dolzarb muammolar va yechimlari to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan. Xalqimiz tarixi, qadimgi turkiylar tarixi, madaniyati, urf – odatlari haqidagi ma’lumotlar „, Avesto “, „, Bexistun“, „, O’rxun- Enasoy” kabi yozma yodgorliklarda

Beruniy, Narshaxiy, Shomiy, Sharafiddin Ali Yazdiy, Ibn Arabshoh, Mahmud Koshg'ariy, al – Buxoriy, Bayoniy kabi tarixchilarning shuningdek grek, xitoy, hind, arman tarixchilarining asarlarida ko'plab ma'lumotlar mavjud [2]. Shu o'rinda tariximizga chuqur nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zbek xalqining ilk ajdodlari ikki til – turkey tillar turkumidagi qabila va elatlar (tiek, xu, gu, xun, dinlin, turk, qarluq, chigil, qipchoq, o'g'uz, barlos, jaloyir, qavchin, arlot va boshqalar) hamda shimoliy – sharqiy eroniy tillar turkumidagi qabila va elatlar (so'g'diy, xorazmiy, boxtariy, choch – parg'ana, sak – massagetlar) bo'lgan. Ular asrlar davomida bir – birlariga yaqin, aynan bir hududda aralashib, qo'ni – qo'shni va quda – anda bo'lib yashaganlar ularning etnik qorishuvi jarayonida o'zbek xalqi shakillangan . Xususan turkiy xalqlarning kelib chiqishi tarixiy ildizlari Yag'mo, Qang'li, Chigil, Qay, Yabaqu, Basmil, Chumul, Massaget, Sak, Ushun, Tabg'och, Xun, Turg'ash, Ko'k turk, O'g'uz, Qarluq, Qipchoq, Uyg'ur kabi qabilalarga borib taqaladi [3]. Ilk o'rta asrlardan qolgan bitiktoshlar, badiiy adabiyot namunalari, ilmiy, diniy – falsafiy asarlar, tarix kitoblarida, o'sha davrda yashagan turkiy qavmlar, qabila va urug'lar tilga olib o'tilgan [1].

Mahmud Koshg'ariyning „ Devoni lug'ati turk - (turkiy so'zlar devoni) “ asarida turklarning yerlashuv tartibi o'lka va shaharlari, geografik sharoiti to'g'risida tasavvurimizni boyitadi. Bazilar butun Mavaraunnahrni turk o'lkalaridan deb hisoblaganlar. Shahar ma'nosini anglatadigan so'zlar „ Baliq “ va „ Kend “ dir. Mahmud Koshg'ariy butun Mavaraunnahr „ Yenkan “ dan sharqqacha bo'lgan o'lkalarni turk shaharlaridan deb hisoblashning asosiy sababi shuki, Samarqand aslida „ Semizkand “, „ Taskand – bu Sasdir “, Özkand, Tunkand, otlarining (Sas – Toshkand, Semizkand – Samarqand, Marynan – Marg'ilon, Xvarazm – Xorazm, Özkand – Farg'ona, Xo'qand – Qo'qon) hammasi turkchadir. Bu yerlarda forslar ko'paygach, „ Ajam “ shaharlari kabi bo'lgan. Samarqandni kattaligi uchun „ Semizkand – kata shahar “ diydilar, buni forslar Samarqand tarzida qo'llaydilar. Bilga hoqon bitigida „ Qö6Uryan “ so'zi uchraydi. „ Qöryan “ so'zi hozirgi O'zbekistondagi ba'zi joylar nomlarida ham saqlanib qolgan. Masalan, Kattaqo'rg'on, Oqqo'rg'on, Baytqo'rg'on singgari. Milodiy eraning boshlaridan „ Qovunchi “ madaniyatining tasiri bir tamondan So'g'd yerlariga, ikkinchi tamondan shimoliy Farg'onaga kirib boradi. Xorazm vohasi haqida gapirmasa ham bo'ladi. Chunki Sirdaryo bo'ylaridan Amudaryo deltasigacha turkiy etnosning kulolchilik mahsulotlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Milodiy IV asrning oxiri V asr boshlaridan mintaqa moddiy madaniyatida chorvador aholi madaniyatining kuchli ta'siri ko'zga tashlanadi. Kulolchilik mahsulotlari ancha sifatli – an'anaviy, nafis, xushbichim, xilma – xil, bozorgir spool idishlar egallaydi. Sopol idish dastalarida, quloqlarida, qozon tushurgichlarda hayvonlar aks ettiriladi. Qovunchi va Qizilqir madaniyatlari yodgorliklari kompliksarlarda qo'y kulti, ayniqsa qo'chqor siymosi keng ko'lamda tasvirlangan. Sopolarda, tosh tumorlarda turkiy ilohiy olamga xos chizgi belgilar uchraydi [4]. Turkiylarning shahar turmush tarzi, ilim – fan, san'at va madaniyat, ijod va ta'lim bilan shug'ullangan. Bundan tashqari hunarmandchilik, to'quvchilik, savdo – sotiq va shahar qurilishi kabi yumushlarni tashkil qilsa, qishloq turmush tarzi dehqonchilik, bog'dorchilik, parrandachilik singgari yumushlardan iborat bo'lgan. Qadimgi turk chigil lahjasida „ qishloqni – ulus “ deb atashgan. Qolaversa turkiy xalqlar tarixida yaylov turmush tarzi ham kata o'rin tutgan. Bu haqida Mahmud Koshg'ariyning „ Devonu lug'ati turk “ asarida „ Turkiy til tarixi “ da, Alisher Navoiyning „ Muhokamatul lug'atayn “ asarida, „ Tunyuquq bitigi “ da, „ Kultikin bitigi” da ma'lumotlar keltirilgan. Turkiylarning turmush tarzi bilan yaylov, tabiati shu qadar uyg'un bo'lganligidan hatto o'n ikki muchal yillari ham hayvon otlari bilan atalgan [1].

Turkiy qavmga mansub xalqlarning madaniyati, urf – odatlari haqida xalq og'izaki va yozma adabiyoti muhim o'rin tutadi. Xususan, dostonlari „ Go'ro'g'li “, „Alpomish”, „ Manas”,

„ Dada qo'rqut", „ Oshiq g'arib", „Qizjebik", „Qo'blandi botir", „ Qirqqiz", „ Shahriyor", kabi „ To'maris", „Shiroq", „ Amorg va Sparitra" kabi asarlar bu fikrlarni tasdiqlaydi [2].

Bu kabi xalqimizning boy tarixini ochib beruvchi manbaalar, o'rganilayotgan tadqiqodlar talaygina, bu borada tinimsiz izlanishda bo'lgan tadqiqodchi olimlar ham ko'plab topiladi. Bu yaxshi albatta, ammo masalaga boshqa tamondan yondashilsa natija qanday bo'ladi ?

Bu kabi boy tariximizni ta'lim sohasi bilan uyg'unlikda turizmning rivojiga yo'naltirsak qanday natija berishini tahlil qilamiz. Keling, buni ziyorat turizmi bilan bog'lab ko'rib chiqsak.

Dastlab ziyorat turizmi uchun mukammal va asosli faktlar bo'lishi shart. Bu esa xorijiy va ayrim mahalliy turistlar uchun sifatli gitlik mahoratini talab etadi. Albatta git uchun tashqi emij va bir necha til bilish bilan bir qatorda, o'lkamizning diqqatga sazovor ziyoratgohlarini tarixini mukammal bilish talab etiladi. Buning uchun ta'lim sohasiga murojat qilamiz. Yani aynan maktablarda muzeylarni jonlantirish maqsadga muvofiqdir. Bunda maxsus noyob ekspanatlar bo'lmasada, ammo tariximizdagi milliylikni aks etgan ko'rgazmalar, o'sha vaqtda amalda bo'lgan noyob buyumlar, asbob - uskunalar aks etgan fotosuratli zal va unda qadimgi mamlakatlar va hozirgi mamlakatlarning eliktron xaritasi hamda multimediali dastur ishlanmalari asosida eliktron doska tashkil etilsa natija qanday bo'lishi haqida ko'rib chiqamiz.

Birinchidan: bu fanni o'rganayotgan har bir o'quvchi uchun milliylik ruhiyati shakillanadi.

Ikkinchidan: O'rta Osiyo hududidagi mamlakatlarning urf - odatlari, geografik joylashuvi, yashash sharoiti haqida mukammal va aniq bilimga ega bo'ladi. Masalan: buyuk Amir Temur davlatining hududiy jihatidan qanchalik keng bo'lganligi, Mahmud Koshg'ariyning " Devoni lug'ati turk " asaridagi bebaho ma'lumotlar, Beruniyning " Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar " asaridagi bebaho ma'lumotlar va shu kabi tarixni aks etuvchi manbalardan ham ko'rish, ham eshitish, ham o'qish jarayonida aniq bilimlarga ega bo'ladilar. Buning natijasida esa tashrif buyurgan har bir turist uchun yurtimiz tarixini afsonalarda emas haqiqiy faktlar asosida so'zlab beradigan bilimli gitlar, nafaqat gitlar o'zbek xalqi buyukligini anglay oladigan va anglata oladigan bilimli yoshlar yetishib chiqadi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki,

Modomiki biz mamlakatimizda turizm sohasini jumladan ziyorat turizmini yanada rivojlantirmoqchi ekanmiz, avvalo, turistlarga taqdim etayotgan muomilamizga, litifotimizga, eng muhimi bilimlarimizga katta ahamiyat berishimiz darkor. Chunki berayotgan ma'lumotlarimiz ularning ongida O'zbekiston degan ulkan ta'surot uyg'otadi. Zero bu harakatlar natijasida turizm sohasini kichkina bir masalasi o'z yechimini topsa ajab emas

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. TIL TARIXI. Qosimjon Sodiqov Toshkent „ Innovatsiya – Ziyot" 2022 y.
2. TURKIY XALQLAR ADABIYOTI. Dildoraxon Abdullayeva. Toshkent – 2014y.
3. O'ZBEK XALQINING KELIB CHIQISH TARIXI. Ahmadali Asqarov. Toshkent „ O'zbekiston" – 2019y.
4. O'ZBEK XALQINING ETNOGENEZI VA ETNIK TARIXI.. Ahmadali Asqarov. Toshkent „ Universitet
5. YUKSAK MA'NAVIYAT – YENGILMAS KUCH. I. Karimov . Toshkent „ Ma'naviyat" 2010 y
6. YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASI. Sh. Mirziyoyev. LEX.UZ